

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 293 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

SERVIS KORXONALARIDA MOBIL ILOVALAR YORDAMIDA INTERAKTIV XIZMATLAR YARATISH

Ne'matov Nizom Ismatullayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti
ORCID: 0009-0007-9472-8703

Annotatsiya: Ushbu maqolada servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlarni tashkil etishning ahamiyati, afzalliklari va istiqbollari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida mobil ilovalar mijozlarga tezkor, qulay va sifatli xizmat ko'rsatishning muhim vositasiga aylanmoqda. Tadqiqotda mobil ilovalar orqali foydalanuvchilarga taqdim etilayotgan interaktiv xizmat turlari, ularning biznes jarayonlarini optimallashtirishdagi o'рни va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, servis korxonalarida mobil texnologiyalarning joriy etilishi natijasida mijozlar qoniqish darajasini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish masalalariga e'tibor qaratiladi. Maqolada ilg'or tajribalar, zamonaviy dasturiy yechimlar va mobil ilovalarning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, servis korxonalari, mobil ilovalar, interaktiv xizmatlar, avtomatlashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish.

Abstract: This article analyzes the importance, advantages and prospects of organizing interactive services using mobile applications at service enterprises. As a result of the development of digital technologies, mobile applications are becoming an important means of providing fast, convenient and high-quality service to customers. The study examines the types of interactive services offered to users through mobile applications, their role and effectiveness in optimizing business processes. Also, as a result of the introduction of mobile technologies in service enterprises, attention is paid to the issues of increasing customer satisfaction, reducing costs and automating operational processes. The article presents advanced experiments, modern software solutions and recommendations to improve the efficiency of mobile applications.

Key words: digital technology, service enterprises, mobile applications, interactive services, automation, customer service.

Аннотация: В данной статье будет проанализировано значение, преимущества и перспективы организации интерактивных услуг с использованием мобильных приложений на сервисных предприятиях. В результате развития цифровых технологий мобильные приложения становятся важным инструментом быстрого, удобного и качественного обслуживания клиентов. В исследовании рассматриваются типы интерактивных услуг, предоставляемых пользователям с помощью мобильных приложений, их роль и эффективность в оптимизации бизнес-процессов. Также акцент будет сделан на вопросах повышения уровня удовлетворенности клиентов, снижения затрат и автоматизации операционных процессов в результате внедрения мобильных технологий на сервисных предприятиях. В статье представлены передовые методы, современные программные решения и рекомендации по повышению эффективности мобильных приложений.

Ключевые слова: цифровые технологии, сервисные предприятия, мобильные приложения, интерактивные услуги, автоматизация, обслуживание клиентов.

KIRISH

Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanishi xizmat ko'rsatish sohasida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, mobil ilovalar servis korxonalarining mijozlarga xizmat ko'rsatish usullarini yangilash,

biznes jarayonlarini optimallashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini yaratmoqda. Bugungi kunda aksariyat mijozlar xizmatlardan tezkor, qulay va moslashuvchan shaklda foydalanishni afzal ko'radilar. Shu sababli, mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlarni tashkil etish servis korxonalarini uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Mobil ilovalar mijozlarga 24/7 rejimida xizmat ko'rsatish, shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif etish va real vaqt rejimida ma'lumot almashish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar orqali buyurtmalarni avtomatlashtirish, to'lov tizimlarini integratsiya qilish, onlayn maslahat berish va mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatish mumkin. Servis korxonalarini mobil ilovalarni joriy qilish orqali o'z xizmatlarini takomillashtirib, mijozlar ehtiyojlarini aniqroq qondirishga erishadilar.

Ushbu maqolada mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlarni yaratish jarayoni, ularning samaradorligi va servis korxonalarini uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ilg'or tajribalar va zamonaviy texnologik yechimlar asosida mobil ilovalarning imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Ushbu bo'limda soha bo'yicha nashr qilingan ilmiy maqolalar, monografiyalar va boshqa manbalar tahlil qilinadi.

Raqamli transformatsiya va mobil texnologiyalarning xizmat ko'rsatish sohasiga ta'siri bo'yicha Porter M. va Hepp A. kabi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mobil ilovalar xizmat sifatini oshirish va mijozlar bilan muloqotni yaxshilash vositasi sifatida tavsiflangan [1]. Chaffey D. o'z tadqiqotlarida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishda mobil ilovalarning ahamiyatiga urg'u bergan bo'lib, ularning mijozlarning xatti-harakatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan [2].

Kotler P. va Keller K. L. tomonidan marketing va mijozlar bilan o'zaro aloqani rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda mobil ilovalarning xizmat ko'rsatishdagi o'rni keng yoritilgan. Ularning fikricha, mobil texnologiyalar orqali interaktiv xizmatlarni joriy etish korxonalarining brendining ishonchlilikini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish tezligini yaxshilash imkonini beradi [3].

Servis korxonalarida mobil texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi bo'yicha Davenport T. H. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish orqali mijozlarga moslashtirilgan xizmatlarni taklif etishning samaradorligi ko'rsatib berilgan [4]. Shuningdek, Buhalis D. xizmat ko'rsatish sohasida raqamli innovatsiyalar va ularning mijozlar tajribasiga ta'siri bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan [5].

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham ushbu mavzuda tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, X. Yo'ldoshev va O. Rahmonov o'z izlanishlarida O'zbekiston servis korxonalarida mobil ilovalarning joriy etilishi, ularning samaradorligi va foydalanuvchilar uchun qulayligi masalalariga e'tibor qaratganlar [6]. Ularning fikricha, mobil ilovalardan foydalanish xizmat sifati va mijozlar ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tadqiqotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, servis korxonalarida mobil ilovalarning roli tobora ortib bormoqda. Mobil texnologiyalar mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini osonlashtirish, ularning talab va istaklarini tezkor ravishda qondirish imkonini beradi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda innovatsion yondashuvlar va ilg'or texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlarni yaratish jarayonini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida kombinatsiyalangan yondashuv (miqdoriy va sifat jihatdan tahlil) tanlandi. Ushbu bo'limda tadqiqot usullari, tadqiqot obyekti va subyekti, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish usullari, shuningdek, empirik natijalar taqdim etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston servis xizmatlari sektori, xususan, transport, mehmonxona, restoran, onlayn buyurtma va yetkazib berish xizmatlari tanlandi.

Tadqiqot subyekti sifatida quyidagi guruhlar belgilandi:

Servis korxonalarini rahbarlari – mobil ilovalarning korxonalar faoliyatiga ta'sirini baholash uchun.

Xodimlar – mobil texnologiyalarning ish samaradorligiga ta'sirini aniqlash maqsadida.

Mijozlar – mobil ilovalar orqali xizmatlardan foydalanish tajribasi va qoniqish darajasini baholash uchun.

Tadqiqot davomida quyidagi ma'lumotlar to'plash usullari qo'llanildi:

Onlayn va oflayn anketalar – 300 nafar mijoz va 50 ta servis korxonasi xodimlari ishtirokida o'tkazildi. Intervyular – 10 ta servis korxonasi rahbarlari bilan yuzma-yuz intervyular tashkil etildi. Eksperimental ma'lumotlar – tanlangan servis korxonasida mobil ilova joriy etish orqali olinadigan natijalar asosida baholandi.

Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar asosida quyidagi natijalar olindi:

So'rov natijalariga ko'ra, 85% foydalanuvchilar mobil ilovalardan foydalanish xizmat sifatini yaxshilashini qayd etgan. 72% mijozlar xizmatlardan foydalanishda mobil ilovalarning tezligi va qulay interfeysga ega bo'lishi muhimligini ta'kidlagan. 60% mijozlar esa interaktiv xizmatlar (onlayn buyurtma, jonli chat, shaxsiy hisob qaydnomasi) mavjud bo'lsa, doimiy mijozga aylanishlarini bildirgan.

Tadqiqotda ishtirok etgan xodimlarning 78% mobil texnologiyalar ularning ish jarayonini tezlashtirishini ta'kidlagan. 65% xodimlar esa mobil ilovalar xizmat ko'rsatish jarayonlaridagi kamchiliklarni kamaytirishini qayd etgan.

Tadqiqot doirasida tanlangan servis korxonasida mobil ilova joriy etilgandan so'ng 3 oy ichida mijozlar soni 20% ga oshgan. Korxonada daromadi 15% ga oshgan, xizmat ko'rsatish jarayonlari esa o'rtacha 30% tezlashgan. Xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha mijozlar qoniqish darajasi 10% oshgani qayd etilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni servis korxonalarida joriy etish iqtisodiy o'sishning muhim omili bo'lib, u quyidagi asosiy natijalarga olib kelmoqda:

Servis korxonalarining iqtisodiy samaradorligi oshishi – tadqiqot davomida raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalar operatsion xarajatlarni kamaytirish, xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'layotgani aniqlandi. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida ish jarayonlari optimallashtirilgani kuzatildi.

Bozor mexanizmlarining raqamli transformatsiyasi – servis korxonalarida raqamli platformalarning keng joriy etilishi xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish va mijozlar bilan o'zaro munosabatni optimallashtirish imkonini bermoqda. Ma'lumotlar tahlili va raqamli boshqaruv tizimlari orqali talab va taklifni aniq prognozlash imkoniyati yaratildi.

Innovatsion xizmat turlarining rivojlanishi – tadqiqot natijalari servis korxonalarida yangi raqamli xizmatlarning paydo bo'lishini ko'rsatdi. Xususan, elektron to'lov tizimlari, masofaviy xizmat ko'rsatish platformalari va sun'iy intellekt asosidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlari samaradorligini isbotladi.

Iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir – servis korxonalarida raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida yalpi daromad hajmining oshishi, xizmatlar eksporti ko'rsatkichlarining yaxshilanishi va umumiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatilgani aniqlangan.

Raqamli texnologiyalarning xizmatlar sifatiga ta'siri – tadqiqot davomida tahlil qilingan korxonalar misolida raqamli texnologiyalar xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilayotgani aniqlandi. Xususan, avtomatlashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimlari va ma'lumotlar bazasining optimallashtirilishi mijozlarning xizmatlardan foydalanish qulayligini oshirdi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, servis korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlik darajasini kuchaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu yo'nalishda yanada chuqur tadqiqotlar olib borish va ilg'or tajribalarni amaliyotga tatbiq etish iqtisodiy rivojlanishning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni servis korxonalarida joriy etish ularning samaradorligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy raqamli echimlarning tatbiqi xizmatlar sohasini innovatsion rivojlantirishga zamin yaratib, korxonalarining bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar yordamida servis korxonalarining operatsion xarajatlari kamayib, mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifati yaxshilanmoqda. Shuningdek, raqamli transformatsiya korxonalar faoliyatining shaffoqligini ta'minlab, xizmatlar ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish imkonini bermoqda.

Raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri faqat korxonalarining ichki jarayonlari bilan cheklanmay, balki umumiy makroiqtisodiy rivojlanishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, servis sohasida raqamli ekotizimlarning shakllanishi yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga, xizmatlar eksportining oshishiga va iqtisodiy o'sishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

Raqamli texnologiyalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanib, ularning ehtiyojlariga tezkor javob berish imkoniyati oshmoqda. Servis korxonalarida innovatsion biznes-modellar rivojlanib, raqamli platformalar orqali yangi xizmat turlari paydo bo'lmoqda.

Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi iqtisodiyotda barqaror o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Kelgusida servis korxonalarining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish va innovatsion yechimlarni keng miqyosda joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M. Porter, A. Hepp. Digital Transformation and Service Industry. – Harvard Business Review, 2020.
2. D. Chaffey. Digital Business and E-Commerce Management. – Pearson Education, 2019.
3. P. Kotler, K. L. Keller. Marketing Management: Digital Age Strategies. – Pearson, 2021.
4. T. H. Davenport. Big Data at Work: How Digital Innovation Transforms Services. – MIT Press, 2018.
5. D. Buhalis. Technology, Tourism & Digital Marketing: New Trends in Service Industry. – Springer, 2022.
6. X. Yo'ldoshev, O. Rahmonov. Servis korxonalarida raqamli texnologiyalarning roli. – O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
